

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 1 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ахмедов Исламжон Юсуфжонович, Яцык Сергей Павлович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/MEGAURETHER IN CHILDHOOD/BOLALIKDAGI MEGAURETHER.....6
2. **Бахронов Акмалжон Алишерович, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ А И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ/ TUMOR NECROSIS FACTOR A AND ITS ROLE IN PATHOLOGY/ O'SIMTA NEKROZI OMILI A VA UNING PATOLOGIYSIDAGI O'RNI.....11
3. **Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION. RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT/TOS BO'SHLIG'IDAGI DISFUNKTSIYASINING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI. RIVOJLANISH XAVFI.....15
4. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Мухаммедова Фариза Фарходовна, Раббимова Гулнора Тоштемировна, Хамроева Лола Каххоровна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ/FEATURES OF THE COURSE OF JUVENILE PREGNANCY/VOYAGA ETMAGAN HOMILADORLIKNING XUSUSIYATLARI.....19
5. **Туркманов Маъмур Матмусаевич, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: АССОЦИАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ASSOCIATION WITH CARDIOVASCULAR RISK/REVMATOID ARTRITDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI: YURAK-QON TOMIR XAVFI BILAN.....23
6. **Туркманов Маъмур Матмусаевич**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ЧАСТОТА, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS:INCIDENCE, RISK FACTORS, AND VARIANTS OF RENAL DAMAGE/REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI:BUYRAK SHIKASTLANISHINING CHASTOTASI, XAVF OMILLARI, VARIANTLARI.....26
7. **Юлдашев Санжар Келдиярович, Хикматуллаева Малика Рахимжоновна**
ИСТОЦЕЛЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ/ ISTMOCELE AND FERTILITY. A MODERN SOLUTION TO THE PROBLEM/ ISTMOSELE VA FERTILLIK. MUAMMONING ZAMONAVIY YECHIMI.....30
8. **Mukhiddinova Durdona Nuriddinova, Nasimova Nigina Rustamovna**
PERIMENOPAUZA DAVRIDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASINI GISTEROSKOPIK TASHXISLASH/ HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ.....34
9. **Negmadzhanov Baxodur Boltaevich, Xudoykulova Zuxra Sobir qizi, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Khamroeva Lola Kaxxorovna**
O'SMIR QIZLARDA MENSTRUAL FUNKSIYASI XUSUSIYATLARI TAVSIFI/ ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ/ DESCRIPTION OF THE FEATURES OF MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....38
10. **Turoпова Sitara Qahhor qizi, Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi, Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi, Nasirova Zebo Azizovna**
KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR/ СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ SEPTIC COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION.....42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ/ SURGICAL CORRECTION OF HYPOSPADIA IN CHILDREN/ BOLALARDA GIPOSPADIANI JARROXLIK YO'LLARI.....45
2. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Кудратова Дилноза Шарифовна, Ризаева Малика Абдуманновна, Кодирова Зебо Нуриддиновна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF PATIENTS WITH BENIGN DISEASES OF THE CERVIX/ BACHADON BO'YNI YAXSHI SIFATLI O'SMA KASALLIKLARI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BEMORLARDA KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....49
3. **Назирова Муяссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ/CLINICAL AND DIAGNOSTIC INDICATORS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN'S PERIMENOPAUSAL PERIOD/AYOLLARDA PERIMENOPOUZAL DAVRIDA OSTEOPOROZNING KLINIK VA DIAGNOSTIK KO'RSATKICHLARI.....52
4. **Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна**
РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ THE ROLE OF THE FAT COMPONENT IN BODY WEIGHT CHANGE DURING PREGNANCY/ HOMILADORLIKDA TANA VAZNINING O'ZGARISHI PAYTIDA YOG ' TARKIBIY QISMINING ROLI.....56
5. **Шамсиева Малика Шухратовна, Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ/ APPLICATION OF THE FEMOFLO-16 TEST TO ASSESS VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL ORGANS/ JINSIY ORGANLARNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA VAGINAL MIKROBIOTSENOSNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLO-16 TESTINI QO'LLASH.....59

6. **Karimova Gulchehra Samadovna**
BACHADON BO'SHLLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O'RNINI POLY USLOVNO-PATOGENNOY MIKROFLORAY POLOSTI MATKI PRI VYKIDYSHAXI THE ROLE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY IN FETAL DESCENT.....63
7. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Sanoqulova Maxliyo Orifovna**
BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHA" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLARI/НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМА «НИШИ» У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ/ NEW POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING AND TREATING THE "NICHE" SYMPTOM IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR.....67
8. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Abdikarimov Abduvaxob Usmonovich**
KESAR KESISHDAN KEYIN BACHADONDAGI CHANDIQLARDA PLATSENTA BIRIKISH ANOMALIYALARI BO'LGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHI XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH ANOMALIES OF PLACENTA ATTACHMENT IN UTERINE SCARS AFTER CESAREAN SECTION.....72
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Omonova Parvina Obidboevna**
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI/УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ/ RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN POLYCYSTOSIS AND METABOLIC SYNDROME IN VAGINAL AND UTERINE APLASIA.....76
10. **Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna**
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI/ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF HERPETIC STOMATITIS IN WOMEN DURING PREGNANCY.....79
11. **Jalolova Iroda Abdujabborovna, Negmadzhanov Bakhodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Xamroeva Lola Kaharovna**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONGENITAL VAGINAL STRICTURE IN ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN/ НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ СТРИКТУРЫ ВЛАГАЛИЩА У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН/ O'SMIRLAR VA YOSH AYOLLARDA TUG'MA VAGINAL TORAYISHNI DAVOLASH BO'YICHA TAJRIBAMIZ.....82
12. **Kamilov Khaidar, Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Isroilova Mokhina Ithomjon kizi**
DENTAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS/HERPETIK STOMATIT BILAN HOMILADOR AYOLLARNI STOMATOLOGIK TEKSHIRISH/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ.....86
13. **Mirzaev Husanjon Shokirjonovich, Rizaev Eler Alimzhanovich**
TO STUDY THE FEATURES OF MARKERS IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION WITH COMBINED CHRONIC PERIODONTAL DISEASE/ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК СОЧЕТАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА/ SURUNKALI PARODONTA KASALLIK BILAN BUYRAK TRANSPLANTATSIYASIDAN KEYIN BEMORLARDA MARKERLARNING XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.....90
14. **Zukhurova Nodira Kobiljonovna, Negmadzhanov Baxodur Boltayevich, Arzieva Gulnora Borieva**
THE STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND PERINATAL OUTCOMES/ СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ/ GESTATION QANDLI DIABETIDA HOMILA-PLATSENTA KOMPLEKSINING HOLATI VA PERINATAL NATIJALAR.....93

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Mamatkulova Mokhegul Jahangirovna**
МИОМА МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА/ UTERINE MYOMA IN WOMEN WITH MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SYNDROME/ MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SINDROMI BOR AYOLLARDA BACHON MIOMASI.....96

УДК 618-007(072.8)

Yuldasheva Nasiba Alisherovna
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent Davlat Stomatolgiya Instituti
Toshkent, O'zbekiston

Komilova Adiba Zokirjonovna
Tibbiyot fanlari nomzodi, assistent
Toshkent Davlat Stomatolgiya Instituti
Toshkent, O'zbekiston

HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI

For citation: Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna, Immunological aspects of herpetic stomatitis in women during pregnancy, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 1. pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7701261>

ANNOTATSIYA

Homiladorlikning turli davrlarida SGP va Gerpetik stomatit bilan kasallangan homilador ayollar tekshirildi. Og'iz suyuqligidagi interleykin-10 ning past darajasi homiladorlik davrining ikkinchi trimestrida aniqroq bo'lgan gerpetik stomatitli homilador ayollarda aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, adabiyotda homilani rad etishning uchta asosiy immunologik mexanizmi ko'rsatilgan: nosimmetrik sitotoksik antikorlarning ta'siri, Th1 ga bog'liq immun javob yo'li, Th2 vositachiligidagi hujayra reaksiyalar va tabiiy killirlarning yembryodestruktiv ta'siri

Kalit so'zlar: homiladorlik, gerpetik stomatit, interleykin -10, og'iz suyuqligi, qon.

Юлдашева Насиба Алишеровна
Кандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Ташкент, Узбекистан

Камилова Адипа Закиржоновна
Кандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Ташкент, Узбекистан

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Обследованы беременные женщины с ХГП и герпетическим стоматитом в различные сроки гестации. Выявлено низкий уровень ИЛ-10 в ротовой жидкости у беременных герпетическим стоматитом, более выраженной во II-триместре гестационного периода. Необходимо отметить, что в литературных источниках указаны три основных иммунологических механизмы отторжения плода: воздействие симметричных цитотоксических антител, Th1-зависимый путь иммунного ответа, Th2-опосредованные клеточные реакции и эмбриодеструктивное влияние натуральных киллеров

Ключевые слова: беременность, герпетический стоматит, ИЛ-10, ротовая жидкость, кровь.

Yuldasheva Nasiba Alisherovna
Tashkent State Dental Institute
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Tashkent, Uzbekistan

Kamilova Adiba Zakirzhonovna
Tashkent State Dental Institute
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Tashkent, Uzbekistan

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF HERPETIC STOMATITIS IN WOMEN DURING PREGNANCY

ABSTRACT

Pregnant women with CGP and herpetic stomatitis were examined at various gestation periods. A low level of IL-10 in the oral fluid was revealed in pregnant women with herpetic stomatitis, more pronounced in the II trimester of the gestational period. It should be noted that three main immunological mechanisms of fetal rejection are indicated in the literature: the effect of symmetrical cytotoxic antibodies, the Th1-dependent pathway of the immune response, Th2-mediated cellular reactions, and the embryo-destructive effect of natural killers.

Key words: pregnancy, herpetic stomatitis, IL-10, oral fluid, blood.

Tadqiqotlar natijasida Gomez-Lopez N, (2013), u homiladorlik paytida fetoposental toqimalar oz-ozidan sitokinlarni chuqaradi: interleukin -10o'zgarib o'sish omil beta. Shu bilan birga, homiladorlikning barcha bosqichlarida trofoblast hujayralari interleukin -10 ni faol ravishda ishlab chiqaradi, biologik faolligi hujayraning o'ziga xos immun javobini zaralanishi qilish bilan namoyon bo'ladi [Suxixg.T. va boshq., 2005]. Shu bilan birga, homilador ayollarda gyerpetik stomatit patogenezining kam o'rganilgan jihatlaridan biri bu immunitetga javob genlarini ishlab chiqarish bilan belgilanadigan o'ziga xos immunitet holatidir [Popova A. F., 2011]. Bizda mavjud bo'lgan ilmiy adabiyotlarda biz o'ziga xos immunitet reaksiyasining homiladorlik davrida herpes infeksiyasining rivojlanishi va kechishi bilan bog'liqligi haqida ma'lumot topmadik. Ushbu o'ziga xos mexanizmlarni batafsil o'rganish, bizning fikrimizcha, herpes infeksiyasining o'ziga xos diagnostikasi va uni antiviral va kimyoterapevtik vositalar bilan samarali davolash muammosini hal qiladi. Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu tadqiqotning maqsadi gyerpetik stomatitli homilador ayollarda og'iz suyuqligining (RV) sitokin profilini (IL-10) qiyosiy tahlilini o'tkazish yedi.

Tadqiqot materiallari va usullari: TDSI klinikasi asosida kuzatilgan 76 nafar homilador ayol tekshirildi. Tekshirilgan homilador ayollarning umumiy sonidan (asosiy guruh) -36 nafar homilador ayolga yengil darajadagi surunkali umumiy periodontit, 40 nafar homilador ayolga gerpetik stomatit tashxisi qo'yilgan. Gyerpetik stomatitli homilador ayollarning ushbu guruh i Gyerpesviridae oilasining viruslari bilan tez-tez takrorlanadigan HSV infeksiyasi va yiliga 4 dan 6 gacha bo'lgan bemorlardan iborat yedi. Tekshirilgan homilador ayollarda Gyerpetik stomatit infeksiyasining tashxisi klinik ma'lumotlar asosida o'rnatildi: bemorning shikoyatlari, anamnez yig'ish. Hozirgi vaqtda VPG ni aniqlash uchun polimeraza zanjiri reaksiyasi (PIIP) va molekulyar DNK gibridlanish reaksiyasi kabi bir qator molekulyar biologik usullar ham qo'llaniladi, bu yesa sinov materialida virusli nuklein kislotaga mavjudligini aniqlash imkonini beradi. Tekshirilgan ayollar homiladorlikning turli davrlarida kuzatuvga jalb qilingan. Taqqoslash guruhi (18 ayol) asoratlanmagan homiladorlik (22-32 hafta) bo'lgan ayollardan iborat yedi. Nazorat guruhi reproduktiv yoshdagi 14 sog'lom ayoldan iborat yedi. Tekshirilganlarning o'rtacha yoshi 18 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan. Tish holati homiladorlikning birinchi, ikkinchi va uchinchi trimestrlarida tish indekslari yordamida o'rganildi. Shu bilan birga, KPU karies indeksi, Grin-Vermillion og'iz gigienasi indeksi (OHI-S), sorgich -marginal-alveolyar PMA indeksi va periodontal CPITN indeksi ishlatilgan. Og'iz suyuqligi barcha

homilador ayollarda homiladorlikning barcha davrlarida (I-trimestr (8-12 hafta), II-trimestr (16-24 hafta) va III-trimestr (27-38 hafta) homiladorlik davrida to'plangan.A. Petrovich va boshq. (2010).

Tadqiqot natijalari: Shu bilan birga, homilador ayollarning tanasida yuqumli antijenlarga gumoral immun javob o'zgarishsiz qoladi. Ma'lumki homilador ayollarning fetoplasental to'qimalari o'z-o'zidan hujayra immunitet reaksiyasini zaralanishi qiluvchi va gumoral javobga hissa qo'shadigan sitokinlarni chiqaradi: interleykinlar (IL)-10. Trofoblast hujayralari homiladorlikning barcha bosqichlarida IL-10 ni faol ravishda ishlab chiqaradi, uning biologik faolligi hujayraning o'ziga xos immun reaksiyasini zaralanishi bilan namoyon bo'ladi. Shunday qilib, homiladorlikning rivojlanishi onaning tanasining tabiiy killerlarining funksional faolligining pasayishi bilan birga keladi, bu yesa homilaning saqlanishiga yordam beradi. Tabiiy killerlarning bostirilishi va y-interferon ishlab chiqarishning pasayishi Th2 t-yordamchi hujayralarining differentsiatsiyasi ustunligiga yordam beradi, interleykinlar 4, 6, 10, 13 va hokazo., hujayra vositachiligidagi immun javobni zaralanishi. Gerpes simpleksning virusli infeksiyasi ko'pincha interleykin tizimi (IL) tomonidan immunitet reaksiyasini tartibga solishning sezilarli buzilishi bilan birga keladi. Ushbu buzilishlar interleykin ishlab chiqarishning pasayishi va maqsadli hujayralarning sintez qilingan hujayra reaksiyasining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Homiladorlik davrining turli vaqtlarida homilador ayollarni klinik va laboratoriya tadqiqotlarimiz lablar va og'iz shilliq qavatida herpes simplex mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqotimizning maqsadlaridan biri og'iz bo'shlig'ining gigienik holatini baholash va yallig'lanishli periodontal kasalliklarning intensivligi va tarqalishini va ularning gerpetik stomatitning intensivligi, tarqalishi, kechishi va zo'ravonligiga ta'sirini aniqlash. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, homilador ayollarning asosiy guruhi OHI-S gigiena indeksining 3,3 dan 0,12 dan 2,9 gacha bo'lgan yuqori ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi, bu yerda qon ketish indeksi 3 va 4-sinfarga yetdi, PMA indeksi 68% yoki undan ko'pga yetdi, KPO indeksining qiymatlari 3 dan 3,6 gacha ball uchun, "K" indeksi bilan ustunlik bilan xarakterlanadi. Gyerpetik stomatitli bemorlarning tish holatini indeks baholash homiladorlik davrida ushbu patologiyaning kasallikning og'irligining oshishi, og'iz bo'shlig'ining gigienik holatining yomonlashishi, tish milki holatini aks yettiruvchi indekslarning oshishi bilan dalolat beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, homiladorlikning turli davrlarida homilador ayollarda gyerpetik stomatitning paydo bo'lish chastotasi homiladorlikning ikkinchi trimestrida paydo bo'lishning yuqori chastotasini ko'rsatdi.

Jadval-1

Yengil SGP bo'lgan homilador ayollarda og'iz suyuqligi va qon zardobidagi interleykin -10 (IL-10) ning tarkibi

Korsatkich	Soglom inson n=14	Soglom homilador n=18	Homilador SGP bolgan n=36		
			I trimestr n=12	II trimestr n=12	III trimestr n=12
Ogiz suyuqligi pg/ml	10,45±0,86	11,36±0,94	12,14±1,17	10,05±2,13	10,87±2,79
Qon zardobi pg/ml	6,21±0,53	9,93±0,78*	8,03±0,66*	7,14±0,61	7,81±0,59*

yeslatma: - taqqoslash guruhlari ko'rsatkichlariga nisbatan farqlarning ishonchligi p<0.05

shuningdek, homiladorlik davrining turli vaqtlarida SGP bo'lgan homilador ayollarda. Bizning fikrimizcha, qon zardobidagi IL-10 ning yuqori darajasi homiladorlikni saqlashga va nafaqat gumoral immunitetni, balki fetoplasental kompleks bilan bog'liq bo'lgan gormonal holatni ham oshirishga qaratilgan.

Olingan natijalarni muhokama qilish: Hozirgi vaqtda ayollarda gerpesvirus infeksiyasi va uning homiladorlik va tug'ish jarayoniga ta'siri ko'plab tadqiqotchilarning ye'tiborini tortmoqda. Gerpes infeksiyasining patogenezining kam o'rganilgan jihatlaridan biri bu

immun javob genlarining ifodasi bilan belgilanadigan sitokin tizimining holati. Shuni yesda tutish kerakki, gerpes simplex virusi turli akusherlik asoratlarning rivojlanishiga olib keladi va intrauterin malformatsiyalar xavfini oshiradi, homiladorlikni to'xtatish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Homiladorlik paytida, gyerpetik stomatit bilan kasallangan, sitokin profilidagi o'zgarishlar, biz ko'rsatgan ma'lumotlar sifatida, yanada aniqroq. Tadqiqot natijasida biz homiladorlik davrining 2 trimestrida gyerpetik stomatitli homilador ayollarda og'iz suyuqligida IL-10 ning juda past miqdorini topdik. IL-10 ning asosiy funksiyalaridan biri hujayra immunitetini zaralanishi va steroidogenezni (progesteron, SGP) rag'batlantirish, shuningdek

blokirovka qiluvchi antikorlarni ishlab chiqarishdir. Bundan tashqari, IL-10 Th-0 ning Th-2 fenotipiga differentsiatsiyasi yo'nalishida muhim rol o'ynaydi, makrofaglar tomonidan prostaglandinlar va sitokinlar ishlab chiqarishga zararkovchi ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, embriionni muvaffaqiyatli implantatsiya qilish uchun zarur bo'lgan trofoblast hujayralarida HLA-G molekularining ekspressionini kuchaytiradi va th-2 hujayra faoliyatini ta'minlash. Vegmann T. G., Lin X., Guilbert L. tadqiqotlarida. (1993) 4 Sidelnikova V. M., (2005), u yerta bosqichlarida il-10 ishlab chiqarish tiyilish homiladorlik bekor sabab deb ko'rsatilgan edi. Bundan tashqari, TGF-b va IL-10 supressor

faoliyati bilan normativ t- hujayralari avlod hissa [Arinola O. G., Louis J., Tacchini-Cottier F., 2004; Matsumura T., Hayashi H., Takii T., 2004]. Shuni ta'kidlash kerakki, IL-10 tananing allergizatsiyasi va antiparazitik himoya uchun mas'ul bo'lgan immun javobning gumoral komponentida ishtirok yetadi. Ushbu sitokin (IL-10) IgE sintezini ham rag'batlantiradi, bu yesa ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarning davom yetishini ko'rsatadi.

Xulosa: Gyerpetik stomatit bilan murakkablashgan homiladorlik davrining ikkinchi trimestrda aniqroq bo'lgan og'iz suyuqligidagi IL-10 darajasining pasayishi bilan birga keladi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Gomez-Lopez N. Normal and premature rupture of fetal membranes at term delivery differ in regional chemotactic activity and related chemokine/cytokine production. *Reprod. Sci.* 2013; 20 (3): 276-84.
2. Wegmann T.G., Lin H., Guilbert L. Bidirectional cytokine interactions in the maternal-fetal relationship - is successful pregnancy a Th2 phenomenon? // *Immunol. Today.* - 1993. - Vol. 14. -P 353-356.
3. Zhang J.H., He H., Borzychowski A.M. Analysis of cytokine regulators inducing interferon production by mouse uterine natural killer cells // *Biol. Reprod.* - 2003. - Vol. 69. - R 404-411.
4. Arinola O.G., Louis J., Tacchini-Cottier F., Aseffa A., Salimonu L.S. Interleukin-4 (IL-4) and interferon-gamma (IFN-gamma) in pregnant C57BL/6 mice infected with *L. major* at different gestational periods. // *West Afr J Med.* - 2004. - № 23(3).-P202- 207.
5. Matsumura T., Hayashi H., Takii T. TGF- β down-regulates IL- 1, induced TLR2 expression in murine hepatocytes // *Journal of Leukocyte Biology.* - 2004. - Vol. 75. -P1056-1061.
6. Saito S., Nakashima A., Shima T., and M. Ito, "Th1/Th2/Th17 and Regulatory T-Cell Paradigm in Pregnancy" // *American Journal of Reproductive Immunology.*- 2010. - Vol.63. - № 6.- P 601-610.
7. Denney J. M., Nelson E. L., Wadhwa P D. "Longitudinal modulation of immune system cytokine profile during pregnancy"// *Cytokine.*- 2011. -№53. - P 170-177.
8. Chang Y., Piao S.L., Gao S., Zheng D.M. Regulatory effects of micronutrient complex on the expression of Th1 and Th2 cytokines in diabetic C57BL mice. *Wei Sheng Yan Jiu.*, 2005, Vol. 34, no. 1, pp. 64-66.
9. Xu A., Zhu W., Li T., Li X., Cheng J., Li C., Yi P., Liu L. Interleukin-10 gene transfer into insulin-producing β cells protects against diabetes in non-obese diabetic mice. *Mol. Med. Rep.*, 2015, Vol. 12, no. 3, pp. 3881-3889.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000